

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ СЕМИОТИКИ – НАУКИ О СИМВОЛАХ ПРАВА

Doi: 10.54952/DHR.2022.31.87.007

Уткир ОЧИЛОВ,
кандидат юридических наук, доцент

Аннотация. В статье исследуется процесс зарождения и развития концепции науки о символах права – юридической семиотики и проблемы определения ее статуса.

Ключевые слова: символы права, правовая семиотика, правовой знак, правовой текст, правовая коммуникация.

Аннотация. Мақолада ҳуқуқ рамзлари тўғрисидаги фан – ҳуқуқий семиотика тушунчасининг келиб чиқиши ва ривожланиши, мақоми муаммоси ўрганилган.

Калит сўзлар: ҳуқуқ рамзлари, ҳуқуқий семиотика, ҳуқуқий белги, ҳуқуқий матн, ҳуқуқий коммуникация.

Abstract. The articles discusses the origin and development of the concept of the science of the symbols of law – legal semiotics and the problem of determining its status.

Key words: symbols of law, legal semiotics, legal sign, legal text, legal communication.

В современных условиях углубления глобализации расширяется роль социального диалога, а в мировой юридической науке и практике все больше внимания уделяется изучению значения права как средства и результата социальной коммуникации. Право воспринимается как модель правового общения для донесения воли и целей общества членам общества. Право, как и другие социальные реальности, представляет собой модель общения, состоящую из символов (знаков), и роль символов важна в формировании законодательства, правоприменения, правосознания и правовой культуры.

Сегодня подвергается критике существование идеальной модели права, которая приводит к одним и тем же результатам. Учитывая влияние национальной культуры, ценностей и традиций на образ мышления, необходимо изучить, на чем основывается законодательство и юридическая практика в разных культурах. В связи с этим оценка права актуальна в контексте изучения символов права, связывающих национальную культуру, цен-

ности и традиции с правовыми нормами, правосознанием и правовой культурой.

Символы права изучаются такими юридическими и междотраслевыми дисциплинами, как юридическая герменевтика и юридическая лингвистика. В то время как юридическая герменевтика изучает свойства юридических символов как средств интерпретации юридических текстов, юридическая лингвистика изучает свойства юридических символов как средств юридического языка. Наукой, изучающей особенности передачи правовой информации символами права, является юридическая семиотика. Что представляет собой юридическая семиотика? Чтобы детально ответить на этот вопрос, необходимо рассмотреть возникновение междисциплинарного понятия и термина «семиотика».

Термин «семиотика» означает науку о символах и знаках. При анализе соответствующей литературы можно узнать, что содержание определенных семиотики близко друг к другу, и они дополняют друг друга.

Философский словарь, изданный в Узбекистане, дает определение понятию «символ», но понятие «семиотика» не определяет¹. Словарь терминов языкознания определяет «семиотику» как науку, изучающую общие черты системы различных знаков (символов)². Итальянский философ У. Эко определяет семиотику как «индуктивную науку, изучающую культурные реалии как знаковые системы»³. Русский литературовед Ю. Лотман описал «семиотику как науку о коммуникативных системах и символах, используемых человеком в процессе коммуникации»⁴. В российском Большом энциклопедическом словаре по языкознанию «семиотика» – это изучение строения и функционирования различных знаковых систем, служащих для хранения и выражения информации, используемых в человеческом обществе (язык, культура, обычаи и обряды, кино и т. д.), применимое в природе (животное общение) или в самом человеке (восприятие посредством зрения и слуха, логическое мышление)⁵. В российской Новой философской энциклопедии термин «семиотика», или «семиология», определяется как совокупность научных теорий, изучающих общие свойства знаковых систем⁶. Если обобщить все вышеприведенные определения, то термин «семиотика» означает науку, которая изучает системы символов и знаков в природе и обществе.

Откуда происходит термин «семиотика»?

Хотя семиотика как наука сформировалась в начале XX в., идеи знаково-символической основы передачи информации возникли с древних времён. Термин «семиотика» происходит от греческого слова «семеон», что означает знак, символ. В произведениях Гомера термином «семеон» назы-

валось послание богов, которое интерпретировалось как предзнаменование будущего⁷. В Древнем Риме интерпретация посланных богами предзнаменований являлась важным элементом осуществления государственной власти. Важнейшие решения государства принимались после толкования божественных знаков и символов⁸.

По сведениям Цицерона, был создан специальный государственный орган – Совет по толкованию воли богов по символам и знакам⁹, состоящий из жрецов – авгуров, в который входили сами монархи, от чего происходит слово «инаугурация». Согласно Цицерону, «божественная мысль есть высший закон»¹⁰, «велящий нам то, что совершать следует. Этот же разум, когда он укрепился в мыслях человека и усовершенствовался, и есть закон»¹¹. «Ведь этот вечный закон, был разумом, происшедшим из природы, побуждающий к честным делам и отвращающий от преступления, разумом, который начинает быть законом не только тогда, когда он уже записан, но уже и тогда, когда он возник. А возник он одновременно с божественной мыслью»¹². Мудрецы-«prudentes» («iuris prudentes» – мудрецы закона) играют важную роль в раскрытии смысла божественного закона.

В области научного познания термином «семион» первыми пользовались стоики для описания отношений между означающим и означаемым. Гераклит, Демокрит, Платон, Аристотель, стоики, скептики, эпикурейцы, гностики и пифагорейцы обсуждали значение знаков, символов, их интерпретацию, соответствие названия вещей их природе и символическое предназначение имён.

Мыслители Восточного Ренессанса¹³ размышляли о вещах как символах выражения другой

¹ Фалсафа. Энциклопедик луғат. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2010. – Б.44.

² Ҳожиев А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2002. – Б.87.

³ Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / Пер. с итал. – М.: Метрополис, 1998. – С.33.

⁴ Лотман Ю. М. Семиосфера. – С.-Петербург: Искусство, 2010. – С.6.

⁵ Степанов Ю. С. Семиотика // Языкознание. Большой энциклопедический словарь. – М.: Большая российская энциклопедия, 1998. – С.441.

⁶ Финн В. К. Семиотика // Новая философская энциклопедия: В 4 т. Т. 3. – М.: Мысль, 2010. – С.520.

⁷ Фещенко В. В., Коваль О. В. Сотворение знака: очерки лингвистической эстетики и семиотики искусства. – М.: Языки славянской культуры, 2014. – С.33.

⁸ Тит Ливий. История Рима от основания города. Т. 1. – М.: Наука, 1989. – С.28.

⁹ Цицерон Марк Тулий. О государстве. О законах / Пер. с лат. В. О. Горенштейна. – М.: Академический проект, 2020. – С.168.

¹⁰ Там же. С.165.

¹¹ Там же. С.139.

¹² Там же. С.164.

¹³ Муҳиддинова Ф. А. Шарқ Уйғониш даври мутафаккирларининг сиёсий-ҳуқуқий таълимотлари (Абу Наср Форобий, Абу Райҳон Беруний, Абу Али ибн Синонинг сиёсий-ҳуқуқий қарашлари асосида): Юрид. фан. докт. дисс. – Т., 2010. – Б. 200–226.

вещи, о применении логических действий в выражении и рассуждении. «Высказывание в ответ на вопрос “Что это?” – это такое высказывание, которое обозначает бытие вещи – является ли вещь тем, чем она является без совершенствования её истинности посредством всех конституирующих её признаков, если их много», – пишет Абу Али ибн Сино, рассуждая о структуре словесного выражения в своем труде «Китаб аль-Хидайя» – «Руководство по философии»¹⁴.

Абу Наср аль-Фараби пишет о представлении вещей через знаки и символы: «Если говорить о вещах, которые сообщают нам о других вещах, они сообщают нам не о других вещах, а именно о той вещи, насколько эта вещь, какая она есть, или сообщают о вещи, которая познаётся чувственно и которая находится за пределами того, что известно»¹⁵.

В Новое время термин «семиотика» впервые был введен в XVII в. английским философом Дж. Локком. Он делит науки на несколько видов, один из которых он называет «семиотикой», или «учением о знаках»¹⁶. Он объясняет семиотику как науку, которая служит для изучения природы символов и знаков, которыми пользуются для понимания значения вещей или для передачи своих знаний другим. Идеи Дж. Локка привели в начале XX в. к развитию исследований в таких областях, как лингвистика, логика, кибернетика, теория информации, и становлению науки семиотики¹⁷.

В начале XX в. семиотика как наука развивалась по двум направлениям: американская традиция – объектом изучения были в основном невербальные знаково-символические системы, и европейская – объектом изучения были знаково-символические системы, связанные с языковым выражением. Исследования американского философа Ч. Пирса в области семиотики послужили основой формирования науки о семиотике. Ч. Пирс пришел к выводу, что мыслить без символов и знаков невозможно и что все, что угодно (вещи, термины, текст, действие, звук, образ и т. д.), может служить

знаком или символом чего-то другого. В то же время швейцарский языковед Ф. Де Соссюр изучал знаки языка и их свойства и назвал свои исследования «семиологией».

Со второй половины XX в. семиотика стала универсальной наукой и стала изучаться в рамках многих дисциплин. Появились такие области семиотики, как биосемиотика, экосемиотика, социальная семиотика, семиотическая антропология, политическая семиотика, юридическая семиотика, культурная семиотика, литературная семиотика, медицинская семиотика, математическая семиотика, компьютерная семиотика, медийная семиотика, рекламная семиотика, художественная семиотика и др.¹⁸

Семиотика как междисциплинарная фундаментальная наука оказала влияние и на юридические исследования и во второй половине XX в. привела к возникновению юридической семиотики. Американский юрист Р. Кавельзон применила теорию о знаках и символах Ч. Пирса в область юридических исследований, она изучила роль символов и знаков в юридической коммуникации. В это же время в Европе французский лингвист и юрист А. Греймас применил идеи Ф. Де Соссюра в исследованиях о структуре значения юридического текста. Позже английский юрист Б. Джексон продолжил эти исследования.

Первым о необходимости семиотических исследований в бывшей советской юриспруденции говорил академик П. Рабинович. Он считал, что анализ семиотических особенностей правовых норм имеет большие перспективы¹⁹. Первый семиотический анализ закона в советской юриспруденции был проведен в 1973 г. Э. Прянишниковым²⁰. В статье «Семиотика и право» он изучил особенности знаков (символов), используемых в тексте закона. Но это исследование не получило дальнейшего развития. Исследования в области юридической семиотики возродились в постсоветский период.

¹⁴ Абу Али ибн Сина. Избранное (в 2-х т.). Т. 2. – Душанбе – Ашхабад: Центр культурных и международных исследований, 2003. – С. 31.

¹⁵ Абу Наср Форобий. Фозил одамлар шаҳри. – Т.: “Янги аср авлоди”, 2018. – С. 101.

¹⁶ Локк Дж. Опыт человеческого мышления // Соч. в трёх томах. Т. 2. – М.: Мысль, 1985. – С. 200.

¹⁷ Лотман Ю. М. Семиосфера. – С.-Петербург: Искусство, 2010. – С. 8

¹⁸ Фещенко В. В., Коваль О. В. Сотворение знака... – С. 38–39.

¹⁹ Рабинович П. М. Проблемы понимания в правовом регулировании // Правоведение. 1988. № 5. – С. 21–27.

²⁰ Прянишников Е. А. Семиотика и закон // Правовая кибернетика: Сб. ст. / АН СССР. Науч. совет по комплексной проблеме «Кибернетика». – М., 1973. – С. 91–97.

Хотя в области изучения символов права проведено ряд исследований, на сегодняшний день отсутствует общий подход к вопросу о статусе юридической семиотики. Одни ученые определяют его как раздел общей семиотики, другие – как вспомогательную юридическую науку, раздел теории государства и права, третьи – как метод правового исследования²¹. Есть и те, кто сомневается в возможности применения семиотических методов в юридической науке²².

Н. Разуваев считает, что юридическую семиотику можно рассматривать не как самостоятельную юридическую науку, а как юридический подход, определяющий сущность результатов социокультурной коммуникации через символы и знаки. В соответствии с семиотическим подходом под правом можно понимать тип социального поведения (коммуникативное взаимодействие членов общества), а также совокупность символических форм, моделей, возникающих в результате этого поведения²³. По мнению О. Павлишина, семиотические исследования – перспективное научное направление, изучающее право в форме символической реальности²⁴.

Отсутствие единого мнения среди юристов по вопросу о статусе юридической семиотики связано с относительной новизной и малым количеством комплексных фундаментальных исследований в этой области. Б. Джексон говорит, что отсутствие общего подхода к статусу правовой семиотики делает эту область одновременно и интересной, и блестящей²⁵.

На вопрос, почему изучение права как системы символов и знаков не получило широкого распространения, Дж. Брукман и Л. Беккер отвечают следующим образом:

– во-первых, законы и юридические тексты представлены юридическими символами и знаками, и все юристы пользуются символами и знаками, но не интересуются, зачем и в какой форме

они это делают. Они понимают свою деятельность не как значение символов и знаков, а как юридическую науку или юридическую практику;

– во-вторых, однобокие взгляды на понимание права привели к исключению семиотики из поля зрения юристов;

– в-третьих, практикующие юристы связывают природу права с практикой и игнорируют любую юридическую науку или доктрину, не имеющие прямого отношения к практике;

– в-четвертых, для описания правовой семиотики недостаточно простого теоретического или научного вывода. В дефиницию следует включить конкретные смыслы, создаваемые юристами в регулировании общественных отношений, понимание динамики развития права, герменевтические аспекты права, в том числе выражение справедливости, юридическо-техническое содержание деятельности по реализации права²⁶.

Также Дж. Брукман и Л. Беккер утверждают, что потребность в семиотических исследованиях велика:

– во-первых, сегодня ведутся различные споры об изменении моделей правового знания применительно к законодательству и юридической практике. В конце концов они ведут к новым знаниям о праве, а не к новым законам или методам;

– во-вторых, в результате стремительного развития социального мультикультурализма в обществе правопознание требует новых перспектив;

– в-третьих, юридическое знание развивается под влиянием ряда фундаментальных изменений в общем знании. Юристам придется рассматривать не только неизвестные до сих пор символы и знаки, но и научные модели коммуникации, формирующиеся в новой области человеческого общения – электронной коммуникации или киберпространстве и нанотехнологиях;

– в-четвертых, расширение правовых знаний должно отражаться не только в юридической прак-

²¹ Jackson B. S. Legal Semiotics and Semiotic Aspects of Jurisprudence // Prospects of Legal Semiotics. – London, New York: Springer Dordrecht Heidelberg, 2010. P.28–29; Разуваев Н. В. Государство как предмет изучения юридической семиотики // Знаково-символическое бытие права. 11-е Спиридоновские чтения: Материалы междунар. науч.-теор. конф. – С.-Петербург: ИВЭСЭП, 2013. – С.5.

²² Козлихин И. Ю. О нетрадиционных подходах к праву // Правоведение. 2006. №1. – С. 31–40.

²³ Разуваев Н. В. Государство как предмет изучения юридической семиотики... – С.7.

²⁴ Павлишин О. В. Теоретичні витоки семіотики права як галузі знань // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. 2017. № 1 (102). – С. 177–185.

²⁵ Jackson B. S. Legal Semiotics and Semiotic Aspects of Jurisprudence... P.29.

²⁶ Broekman J.M., Backer L.C. Lawyers Making Meaning. The Semiotics of Law in Legal Education II. – London, New York: Springer Dordrecht Heidelberg, 2013. P.8-9.

тике, но и в юридическом образовании. В юридическом образовании большое значение имеет изучение семиотики и символов права, особенностей выражения их смыслов;

– в-пятых, связь между правом и семиотикой является центральной темой как неотъемлемая часть академической науки, а также социально-политической практики. Изучение данной темы акцентирует внимание на двух вопросах: 1) что такое символы и знаки и что означают эти понятия с юридической точки зрения; 2) символы и знаки права трактуются как система, представляющая собой общность элементов правовой системы. В законе, в его выражении, в его функциях отражаются волевые и мировоззренческие особенности правовой системы²⁷.

И. Честнов связывает растущую потребность в юридической семиотике с необходимостью преодоления кризиса позитивизма и структурализма в области гуманитарных наук. По его мнению, лингвистический, антропологический и прагматический поворот в социальных науках требует внимания к тому факту, что все социальные реальности выражаются через символы и знаки. Построение и выражение правовой действительности осуществляется с помощью символических форм²⁸. Символический характер человеческих отношений и об-

щения делает юридический текст актуальным для решения ряда проблем, связанных со смыслом текста и его пониманием, и соответствующим набором знаний по логике, герменевтике и семиотике²⁹.

Как считает О. Павлишин, право представляет собой многоуровневую систему символов и знаков, которую можно рассматривать как форму общественного сознания, ценностно-нормативную систему, средство регулирования общественных отношений, практику организации человеческой жизни. Анализ права как системы символов и знаков позволяет глубже изучить его структурные особенности. Однако О. Павлишин считает, что исследования в области юридической семиотики требуют прежде всего выяснения методологических основ изучения символов и знаков права, формирования системы понятий и обобщения выводов зарубежных и отечественных ученых³⁰.

Таким образом, изучение символов права как область правового исследования имеет свой предмет, объект, структуру, функции, систему понятий, методы. Помимо выявления перспектив юридической семиотики для проведения исследований в этой области важно также проанализировать вопросы практического использования символов права.

²⁷ Там же. – С.31–32.

²⁸ Честнов И. Л. Постклассическая теория права: Моногр. – С.-Петербург: «Алеф-Пресс», 2012. – С.166–167.

²⁹ Там же. – С.355.

³⁰ Павлишин О. В. Семиотический анализ права в контексте практического применения // *Философские и методологические проблемы права*. 2011. № 1. – С. 48–56.